

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII-2024

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVII – 2024

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

**SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV**

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2024 (redditi 2023)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII – 2024

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Aquileia n. 7, 35139 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2024

Ivano Alfarè Lovo

Alberto Amadori

Pio Leonardo Barletta

Claudio Barin

Lucia Barin

Maria Elena Bertoli

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Marzia Banci

Simonetta Bonomi

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Teresa Cozzi

Beppino Da Berto

Grazia Da Berto Gioseffi

Laura Dalla Montà

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Antonietta Esposito

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Ghiotto

Ivano Giacomini

Giancarlo Giglio

Luigina Giglio Corazza

Andrea Giunto

Maria Teresa Gottardo

Gruppo Archeologico Mino Meduaco

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Federica Masiero

Micol Masotti

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini
Museo di Montebelluna
Francesca Pandolfo
Roberto Pavan
Sonia Pigato
Leonardo Pio Barletta
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Cristiano Rossetti
Noemi Ruberti
Angela Fausta Ruta Serafini

Daniela Sacco
Giovanna Sandrini
Rossella Serafini
Graziano Serra
Susanna Sgoifo
Francesco Tavella
Margherita Tirelli
Loris Vedovato
Massimo Vidale
Federica Wiel-Marin
Daniele Zampierin
Emma Beatrice Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Anno dopo anno si registra, in molti Atenei italiani, un progressivo decremento degli iscritti ai corsi di laurea in storia e archeologia. Se la preferenza accordata dagli studenti a corsi dell'area STEM o di quelle giuridiche ed economiche potrebbe in qualche modo risultare comprensibile, o meno "amara", a rappresentare un elemento di forte preoccupazione concorre invece un dato nuovo. Secondo recenti statistiche, il calo degli studenti universitari sarebbe *in primis* il risultato del drastico decremento demografico in corso nel nostro Paese, dove il numero medio di figli per donna è sceso all'1,20 (fonte Istat, marzo 2024). In controtendenza, significativamente, sono invece le Università telematiche, che già hanno superato gli Atenei non statali per numero di iscritti. Se a questi dati aggiungiamo quelli inerenti la cronica carenza di sbocchi professionali per i laureati in discipline antichistiche e la stretta sulla possibilità di rivolgersi al mondo dell'insegnamento, a causa dell'affermarsi dei corsi di area pedagogica, otteniamo un quadro a tinte fosche. Con queste premesse e in quadro sociale complesso qual è l'attuale, un neo diplomato tenderà comprensibilmente a rivolgere le proprie scelte di vita in direzioni differenti rispetto a quelle percorribili grazie allo studio delle scienze delle antichità.

La *Società Archeologica Veneta* ritiene doveroso riflettere su questi temi e così, ormai da un paio d'anni, propone puntualmente un'iniziativa rivolta proprio ai giovani (*YAP – Young Antiquities Students work in Progress*) per illustrare quelle che sono le novità e le tendenze in campo archeologico, anche in ambito occupazionale, dove non manca la nascita di nuove figure professionali.

L'archeologo spesso ha la possibilità di valutare i fenomeni in senso diacronico e questa opportunità, se colta, può aiutare a leggere gli eventi in divenire. Di estrema attualità è in questo senso il dibattito sulle nuove competenze richieste ai Docenti universitari, ai Direttori di Museo e ai Funzionari che operano nel settore dei Beni Culturali. Se gli impieghi ai quali si poteva tradizionalmente aspirare con una laurea in archeologia appaiono sempre più un miraggio sfuggente, l'evoluzione sociale e tecnologica ha aperto nuove porte, che vanno considerate. Gli Enti di formazione sono spesso in ritardo sulle tendenze del mercato e anche questo caso non fa eccezione, anche se alcuni Atenei, virtuosi e lungimiranti, iniziano ad inserire nell'offerta formativa "per antichisti" degli insegnamenti a carattere economico, tecnologico e comunicativo.

Con tali premesse, la Rivista "*Archeologia Veneta*" ha ampliato negli ultimi anni i propri orizzonti geografici, diventando "*Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy*" e, con estrema soddisfazione, si ospitano in questo numero non solo contributi sul Veneto, ma anche sui territori contermini del Friuli-Venezia Giulia (BASSO e collaboratori) e del Trentino-Alto Adige (STROBL), oltre che uno studio di sintesi sull'area etrusco padana settentrionale (MALNATI-NERI). L'auspicio è che la nostra Rivista possa nel prossimo futuro ampliare ulteriormente gli orizzonti di ricerca, continuando ad ospitare eccellenti contributi a carattere archeologico, ma anche con articoli che declinino lo studio del mondo antico secondo le nuove tendenze e opportunità.

INDICE
XLVII – 2024

BOLZANO - ALTO ADIGE

Su continuità e significato della frazione di Gratsch
come punto focale nella storia dei primi insediamenti in Alta Pusteria 2

Wolfgang Strobl

PADOVA

Un giogo e altri reperti lignei dal sito palafitticolo di Este, via Comuna (PD).
Recupero, restauro e studio preliminare 32

Sara Emanuele, Carla Pirazzini, Giovanna Gambacurta, Irene Cristofari, Flavia Puoti,
Antonella Di Giovanni, Mauro Rottoli

Note di topografia atestina: viabilità a sud-est di Este antica 54

Cinzia Tagliaferro

TREVISO

Per una rilettura delle evidenze strutturali
del santuario di Villa di Villa di Cordignano (TV): primi dati 64

Andrea Giunto

VENEZIA

Il progetto multidisciplinare "La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto".
Primi risultati dalle indagini di scavo 80

Dirk Steuernagel, Alice Vacilotto, Lorenzo Cigaina, Francesca Pandolfo, Vincenzo Gobbo

Una finestra sul Canal: ricognizioni nell'archivio di un esperto della Laguna di Venezia 98

Angelica Della Mora, Martina Bergamo

VERONA

Una casa del Neolitico tardo individuata alle
Colombare di Villa di Negrar di Valpolicella (VR): osservazioni preliminari 112

Fiorenza Gulino, Umberto Tecchiati

La collezione archeologica del Museo Canoniale e della Biblioteca Capitolare
di Verona: le iscrizioni lapidee d'età romana 128

Simone Don

L'ipogeo di Santa Maria in Stelle a Verona nelle fonti antiquarie: nuovi dati 144

Mareva De Frenza*

UDINE

Aquileia: mura e mercato tardoantichi - Lavori in corso 164

Patrizia Basso, Diana Dobрева, Maria Bosco, Giacomo Fadelli, Fiammetta Soriano

Rinvenimenti di lingotti metallici con il "ramo secco"
dall'area etrusco padana settentrionale 184

Luigi Malnati, Diana Neri

Iscrizione CIL V 3885, sormontata da un capitello.

La collezione archeologica del Museo Canoniale e della Biblioteca Capitolare di Verona: le iscrizioni lapidee d'età romana

Simone Don*

Riassunto

Si presentano dodici iscrizioni romane in lingua latina conservate nel Museo Canoniale di Verona; tra questi monumenti e frammenti inediti, poco noti o non visti da Mommsen, si trovano anche una dedica a Giove posta da un cavaliere, un'ara per Minerva, una per gli Dei Parenti e un'iscrizione onorifica per Marco Aurelio.

Parole Chiave

Epigrafia romana; Verona; collezionismo; monumenti funerari; dediche sacre

Abstract

Twelve Roman inscriptions, preserved in the Museo Canoniale in Verona are here presented. Among various monuments, little known or not seen by Mommsen, and some unpublished fragments, are a dedication to Jupiter by a member of the equestrian order, an altar for Minerva, one for Dei Parenti and an honorary inscription for Marcus Aurelius.

Keywords

Roman epigraphy; Verona, antiquarianism; funerary monuments; sacred dedications

Il complesso del Museo Canoniale di Verona e della Biblioteca Capitolare conserva un considerevole numero di reperti archeologici, in gran parte d'età romana, tra i quali si distinguono dodici iscrizioni lapidee latine, otto delle quali conservate nel Museo, due nel Chiostro Canoniale, una all'interno della Biblioteca¹ e un frammento inedito, reimpiegato nel Chiostro come materiale edilizio. Alcune di esse risultano pressoché inedite, perché inventariate in tempi recenti, mentre altre, pur edite nel CIL, non sono state oggetto di studio. Una di queste inoltre non venne vista da Mommsen, che dovette affidarsi a due diverse tradizioni manoscritte².

Per quasi tutte non abbiamo conoscenza della loro provenienza, essendo confluite nell'attuale raccolta a seguito di donazioni avvenute in epoche diverse e indefinite; due epigrafi vennero viste in condizione di reimpiego, ma non sappiamo in quale modo chi entrarono a far parte della collezione. Un unico caso è portato da Giovanni Battista Carlo Giuliani, il quale, riferendo di tre iscrizioni, specifica che una di esse, ora non più parte della collezione, era stata donata da monsignor Francesco Bianchini³.

1. (fig. 1). Sezione centrale di ara in calcare bianco veronese (45,8 x 28 x 46 cm); lo specchio epigrafico (largo 32,2 cm) è de-

* Università degli Studi di Verona
simone.don@univr.it

fig. 1. Dedicazione a Giove posta da C. Gavius Valerianus (CIL V 3249).

limitato da una cornice a doppia gola e listello, preservata solo ai lati. Tutte le facce sono marginate allo stesso modo. La superficie è molto consunta, interessata da profonde sbrecciature e abrasioni e in alcune sezioni la lettura è possibile solo grazie all'impiego di luce radente. Le lettere (1,8-3 cm), sono incise con solco a sezione triangolare sottile e presentano apicature. Piccoli segni d'interpunzione separano ogni parola. La provenienza è ignota e già Mommsen la vide nella Biblioteca, senza poterne specificare il luogo di rinvenimento, scrivendo infatti "de origine non constat"⁴. Ora si trova assemblata con un capitello romano. CIL V 3249; BREUER 1996, p. 284, V78; MORATELLO 2004, p. 33, arch/ep/4; EDCS-04202297; EDR191530.

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
C. Gavius C. f.
Pob(lilia) Valerianus,
eq(uo) p(ublico) et
pagan(i) Verat(es)
d(ono) d(ederunt).

1. *I(ovi) O(ptimo) M(aximo)* Moratello; 3. *Pob(lilia) (tribu)* Moratello; *Val[er]ianus* Moratello; 5. *et* omesso da tutti; *pagan(i)bus* Verat(- - -) Breuer; *P[agan]i Vera[t]t(ienses)* Moratello; *Verat(iani)* EDCS; *d(ecreto) d(e)curionum*) Moratello.

L'iscrizione è particolarmente importante in quanto posta da un personaggio di rango equestre appartenente alla *gens* più in vista a Verona⁵; sono inoltre menzionati i cittadini di un *pagus* dalla collocazione incerta, citato anche in un'altra iscrizione veronese⁶ e, pur non conoscendo la provenienza dell'iscrizione, il legame tra il personaggio e i *pagani Verates* potrebbe alludere a importanti possedimenti nel *pagus*⁷, in considerazione della tendenza secondo la quale nel II secolo le comunità rurali, specialmente *pagi* e *vici*, finirono sempre più nella sfera d'influenza di grandi proprietari terrieri⁸.

Non conosciamo eventuali altri incarichi di C. Gavius C. f. Valerianus, certamente cavaliere, anche se possiamo ritenere che non fosse stato necessariamente attivo politicamente, visto che non vengono espressi né incarichi militari né cariche cittadine da lui ricoperte, ma nell'iscrizione si limita a specificare che si tratta di un cavaliere. Appartenne quindi a un ramo della famiglia dei *Gavii* di rango equestre, ma non è possibile collegarlo a parentele dirette. Il cognome rimanda inoltre a qualche possibile legame con la *gens Valeria*, forse per via materna.

La formula finale, vista la natura sacra dell'iscrizione, può essere integrata con *d(ono) d(ederunt)*, ma non si può nemmeno categoricamente escludere un ri-

ferimento a *d(ecreto) d(ecurionum)*⁹, visto il rango elevato del personaggio. Per l'aspetto delle lettere e per le possibili parentele è databile al II secolo d.C.

2. (fig. 2) Ara in pietra calcarea (36 x 36 x 30 cm), mancante del coronamento e mutila degli spigoli; le superfici laterali sono in parte preservate e appaiono lisce. Le lettere, alte 5-3,7 cm, sono incise con solco largo e profondo a sezione triangolare e presentano un andamento irregolare; la S in r. 3 ha marcate apicature; segni d'interpunzione triangolari, molto ampi e profondi, sono visibili alle rr. 1 e 3. Venne segnalata per la prima volta da Torello Sarayna a Sommacampagna, reimpiegata in una parete della chiesa di S. Pietro¹⁰; in un'epoca imprecisata giunse poi nella Biblioteca Capitolare, dove venne vista da Mommsen, per essere in seguito collocata nel Museo Canoniale, collocata al di sopra dell'ara (scheda 4). CIL V 3273; MORATELLO 2004, p. 33, arch/ep/1; EDCS-04202320; EDR191524.

Qcratia C. [f.]

[M]inerva[e]

v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)].

1. *[O]cratia* CIL, Moratello e EDCS, ma si conserva parte della O.

Si tratta di una dedica a Minerva, divinità che nel territorio veronese gode di notevole fortuna¹¹, forse perché in alcuni casi dietro le sue spoglie si cela una divinità indigena¹², e il cui centro di maggiore culto si concentrava nel territorio del vicino *pagus Arusnatium*¹³.

fig. 2. Dedica a Minerva proveniente da Sommacampagna (CIL V 3273).

La dedicante, ingenua priva di cognome, reca un gentilizio altrimenti ignoto a Verona e raro nella *regio X*¹⁴, anche se ben attestato a Roma, nelle regioni dell'Italia meridionale e nelle province. Per la formula onomastica e la forma delle lettere si può datare all'inizio del I secolo d.C.

3. (fig. 3) Ara in pietra calcarea, pressoché integra (44,5 x 59,8 x 37,2 cm); una piccola frattura interessa lo spigolo inferiore destro. Il fusto di forma cubica è raccordato allo zoccolo da una doppia sequenza di listello e gola rovescia; il coronamento, che conserva ancora i pulvini, è invece raccordato da un listello, una gola rovescia e un listello di maggiore dimensione. La superficie reca segni di lavorazione a gradina. L'iscrizione, distribuita su quattro righe, è incisa con solco sottile triangolare poco profondo; le lettere, alte 4-2,8 cm, presentano larghe apicature. In r. 1 si

distingue un nesso tra I e B. Alle rr. 1 e 3 sono presenti I di maggiore registro, alte 5 e 3,5 cm. Piccoli segni d'interpunzione triangolari con vertice rivolto verso l'alto separano ogni parola.

Venne rinvenuta al di sopra del mosaico della seconda basilica paleocristiana¹⁵; si conserva nel Museo, assemblata con l'iscrizione della scheda precedente. BRUGNOLI-ROSSINI 1964, p. 26, q; BRUGNOLI-MARCHI 1979, p. 24; MORATELLO 2004, p. 33, arch/ep/2; EDCS-64900884; EDR085131.

Diis Parentib(us)

Ecinia M. f.

Maxima

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

Il nome della donna è molto raro, ma forse comunque attestato a Verona, dove,

se il nome è interpretato in maniera corretta, è noto un *sexvir* in età risalente¹⁶; si tratta pertanto di una *gens* che, seppur in maniera limitata, riuscì a emergere in città.

Le dediche agli *Dei Parentes* sono particolarmente diffuse nel territorio¹⁷, dove si doveva trovare anche un luogo di culto ufficiale, come si evince dall'iscrizione che menziona la donazione di una *porticus* per gli *Dii Parentes Augusti*¹⁸. La forma delle lettere suggerisce una datazione al I secolo d.C.

4. (fig. 4). Ara o stele in pietra calcarea (47,3 x 52 x 41,5 cm), mancante dello spigolo superiore sinistro e mutila in basso; lo specchio è delimitato da una cornice a gola e listello. Le lettere, alte 5,2-6,5 cm, sono incise con solco profondo a sezione

fig. 3. Dedicà agli *Dei Parentes*.

fig. 4. Iscrizione funeraria posta da *Murranus*.

fig. 5. Iscrizioni frammentarie nn. 5 e 6.

triangolare e dotate di marcate apicature. In r. 2 A e N sono in nesso. La provenienza è ignota; possiamo solo sapere che entrò a fare parte della collezione prima del 1979, quando la segnalano Brugnoli e Marchi. BRUGNOLI-ROSSINI 1964, p. 25, m; BRUGNOLI-MARCHI 1979, p. 25; Moratello 2004, arch/ep/3; EDCS-64900885; EDR085122.

F(ecit)
Murranus
sibi
et suis.

1. V. F. Brugnoli-Rossini; 2. *Murr[a]nus* Brugnoli - Rossini; *Murrinus* Moratello.

Il nome del personaggio che pose il monumento funerario per sé e per i familiari è già attestato a Verona, portato da un uomo d'estrazione servile¹⁹, come appare anche il nostro; benché non dimostrabile, non si può escludere un'identificazione tra i due. Il formulario, con la

sola indicazione *f(ecit)* posta in alto, appare insolito, ma comunque attestato a Verona in un altro caso²⁰. L'aspetto delle lettere induce a datare al I secolo, forse alla prima metà.

5. (fig. 5a). Frammento centrale superiore di monumento dalla forma non determinabile, in pietra calcarea (36,5 x 39 x 14 cm); la superficie è interessata da una fissurazione sottile, dovuta a gocciolamento. Le lettere, alte 6,5-9 cm, sono incise con solco profondo e dotate di eleganti apicature. Segni d'interpunzione triangolari sono visibili in r. 2 e 3.

Vista da Dionisi e Venturi nella parete della Biblioteca rivolta sul chiostro, non venne poi riscontrata da Mommsen, che nella scheda del CIL, infatti, propose entrambe le diverse letture tràdite dai due autori²¹. CIL V 3885; BRUGNOLI-ROSSINI 1964, p. 24, k; MORATELLO 2004, p. 33, arch/ep/7; EDCS-04202937.

[- - -]atiu[s - -]
[- - -]ca sib[i et]
[- - -]e Asp[- - -]

1. [- - -] [A]ti[v] Moratello; [- - -]ca sib[i] Moratello; [- - -]nas p. Moratello; 3. CA.SE CIL; PASP Venturi²².

L'autopsia consente di confermare la lettura delle prime due righe e di correggere quella successiva. Nella prima riga si conserva parte di un gentilizio non ricostruibile: limitandoci solamente a quelli attestati a Verona abbiamo infatti *Catius*, *Dubitatus*, *Matius*, *Tenatius*, *Statius* o *Viriatus*. Nella riga successiva si trova forse, vista la posizione e il formulario, la parte terminale di un cognome terminante in *-ca*²³; il fatto che sia seguito da *sibi* ci indica che si tratta non di un cognome femminile, bensì dello stesso cognome del personaggio, quale, tra quelli attestati nella *regio X*, *Seneca* oppure *Pica*, portato a Verona da un personaggio di rango equestre²⁴. L'integrazione della riga 2 ci consente inoltre di stimare che in r. 1, dopo il gentilizio, manchino due lettere, relative probabilmente all'indicazione di filiazione dell'uomo. La riga successiva contiene traccia dell'onomastica di una donna, che aveva un *cognomen* quali *Aspasia*, *Aspania*, *Aspria*. La forma delle lettere induce a datare al I secolo d.C.

6. (fig. 5b). Frammento marginale sinistro di lastra in pietra calcarea (33 x 28 x 14 cm); lo specchio, lavorato a gradina, era delimitato da una cornice conservata per un breve frammento in alto e, benché com-

pletamente scalpellata, visibile anche a sinistra. Le lettere, alte 10 cm, sono incise con solco profondo a sezione triangolare, elegantemente apicate; un segno d'interpunzione triangolare con vertice rivolto in basso è visibile in r. 1. La provenienza è ignota. BRUGNOLI-ROSSINI 1964, p. 25; MORATELLO 2005, p. 33, arch/ep/8

C. A+[- - -]
Att[- - -]

1. C. A[- - -] Brugnoli-Rossini, ma a destra sopravvive l'asta verticale di una lettera che può essere E, F, R, B o P. [- - -]G A[- - -] Moratello; 2. [- - -][A]T[- - -] Moratello. Si intravede un breve tratto di asta orizzontale che può essere riferibile solamente a una T.

Il frammento è riferibile a un'iscrizione di grandi dimensioni e qualità, la cui natura purtroppo rimane non intellegibile; in r. 1 si può leggere prenome e parte del gentilizio di un uomo, quale, limitandoci a quelli attestati a Verona, *Aemilius*, *Africanus*, *Arrius*, mentre nella riga successiva si trovava forse il cognome, iniziante con *Att*²⁵. L'aspetto delle lettere suggerisce una datazione al I secolo, forse alla prima metà.

7. (fig. 6a). Frammento marginale destro di lastra in pietra calcarea (14,5 x 26 x 6 cm). Le lettere, dalla forma e dimensioni irregolari (3-4,5 cm), sono incise con solco profondo. Le A sono prive di aste orizzontali. Rinvenuto in anni e circostanze ignote²⁶. MORATELLO 2005, p. 33, arch/ep/5

fig. 6. Frammenti di iscrizioni inedite nn. 7 e 8.

[---vixit ann]os
 [---vix]it an=
 [nos --- vi]xit an=
 [nos ---]tris.

1. [---]os[---] Moratello; 2. (vix)it an(nos) Moratello; 3. (vix)it an(nos) Moratello; [---]ris Moratello.

Si tratta certamente di un frammento pertinente a una lastra funeraria che riportava il nome e l'età di almeno tre persone, purtroppo anonime; possiamo solo supporre che nell'ultima riga si trovasse l'indicazione *fratris, matris o patris*. La forma delle lettere suggerisce una datazione tra IV e V secolo.

8 – (fig. 6b). Frammento marginale destro di lastra o stela in pietra calcarea (17 x 13 x 5,8 cm); lo specchio epigrafico era delimitato da una cornice a listello e cavetto, preservata solo per un breve tratto a destra. Le let-

tere superstiti, alte 2,2-2,9 cm, sono incise in modo irregolare e incerto, con solco triangolare e marcate apicature. La provenienza è ignota. BRUGNOLI-ROSSINI 1964, p. 23, a; MORATELLO 2005, p. 33, arch/ep/6

[---]+ivo
 [---]a cons
 [---]tus

1. [---]vo Moratello; 2. [---]cons Moratello; 3. [---]cus Moratello.

Si tratta quasi certamente di un frammento di iscrizione funeraria; le lettere conservate nella prima riga sono plausibilmente riferibili a un cognome quali *Primitivus* o *Genetivus*, espresso al dativo. *CONS* è difficilmente integrabile, in quanto può essere riferibile sia a un nome, sia a un cognome, sia a un termine quale *consobrinus/a*, senza esclu-

fig. 7. Biblioteca Capitolare, dedica per Marco Aurelio (CIL V 3328).

dere il riferimento a una datazione *a cons(ulibus)*; in tal caso possiamo ipotizzare che le lettere nella riga successiva possano essere integrate con *[- -depos]tus*, in relazione quindi alla sepoltura di un defunto. La forma delle lettere porta a datare genericamente tra II e III secolo.

9. (fig. 7). Frammento centrale inferiore di lastra in pietra calcarea grigia (63 x 44 x 11,5 cm); lo specchio era delimitato da una cornice eseguita con ampio listello e gola rovescia, preservata inferiormente. Le lettere, alte 9-6,5 cm, sono incise con solco sottile a sezione triangolare e sono dotate di eleganti apicature. Il numerale è soprallineato. Di provenienza ignota, si conserva nella sala centrale della Biblioteca Capitolare, dove la vide già Mommsen²⁷. CIL V 3328; EDCS-04202374; EDR188976.

[Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino]
 [Aug(usto)]Arm(eniaco), [Med(ico), Parth(ico), pont(ifici) max(im)o],
 [trib(unicia) pot(estate)] XX, imp(eratori) II[, co(n)s(uli) III]
 [- -] principi [- -].

EDR e EDCS ipotizzano una prosecuzione nella parte inferiore, che, in seguito all'analisi autoptica, possiamo tuttavia escludere. La titolatura, ricostruibile grazie alla presenza di *Armeniacus* e al riferimento alla ventesima *tribunicia potestas* è assegnabile con certezza a Marco Aurelio. Il primo titolo gli fu assegnato entro l'inizio del mese di luglio del 164²⁸, *Medicus* e *Parthicus* rimandano alla seconda metà del 166²⁹, data confermata dalla *tribunicia potestas*. La mancanza di notizie sulla provenienza rende impossibile attribuire con certezza la dedica a Verona. È vero però che esistono legami diretti tra l'imperatore ed esponenti dell'élite cittadina, attivi politicamente sotto Marco Aurelio: *C. Calvisius C. f. Pob. Stianus*, nominato patrono e onorato con una statua pubblica a Verona³⁰, fu *ab epistulis* dell'imperatore e di Lucio Vero e prefetto d'Egitto³¹. Un altro cavaliere, *Q. Caecilius Cisiacus Septicius Pica Caecilianus*³² fu *procurator Augustorum* molto probabilmente della stessa coppia imperiale, durante le guerre marcomanniche³³. Bisogna inoltre menzionare la presenza a Verona di un liberto dell'imperatore, forse proprio di Marco Aurelio³⁴.

10. (fig. 8). Coperchio a tetto con doppio spiovente di sarcofago, mutilo della parte sinistra, con acroteri tondeggianti e tegole (118 x 78 x 39 cm). Le lettere, inserite sulla superficie delle tegole, sono incise con solco a sezione triangolare poco profondo e misurano 5 cm. Rinvenuto durante gli scavi della Basilica Paleocristiana³⁵, si conserva nel Chiostro Canoniale,

fig. 8. Chiostro Canoniale, coperchio di sarcofago con *adprecatio* agli dei Mani.

poggiato a terra. BRUGNOLI-ROSSINI 1964, p. 18; EDCS-64900886; EDR085134.

D(is) M(anibus)
[- ---- -].

La tipologia è piuttosto diffusa, ma non conosco altri esemplari veronesi nei quali il coperchio è di dimensioni così ridotte; apparteneva quindi probabilmente a un sarcofago realizzato per un bambino. Particolare è il fatto che la composizione risulta "compressa", con gli acroteri non ridotti e adattati alla minore dimensione del coperchio. La collocazione dell'*adprecatio* agli dei Mani è insolita, ma comunque attestata³⁶. La forma delle lettere e il confronto con altri esemplari veronesi portano a datare al II secolo³⁷.

11. (fig. 9). Lastra in pietra calcarea grigia (213,5 x 89,5 x 23,5 cm), mutila della parte destra; l'angolo superiore sinistro è stato rilavorato e stonato; la superficie reca i segni della lavorazione a gradina. Sul margine superiore sono visibili due cavi-

tà, praticate per la messa in opera della lastra, una a sezione quadrata, a destra (2 cm) e al centro a sezione rettangolare (11 x 2,5 cm). Le lettere, alte 7-4,7 cm, sono incise con solco sottile a sezione triangolare e presentano marcate apicature; le P hanno occhiello aperto; la Q presenta una coda molto allungata; segni d'interpunzione, alcuni triangolari con vertice rivolto verso il basso e altri a coda di rondine, separano ogni parola (fig. 9). Rinvenuta nel 1965 durante lavori effettuati dalla Soprintendenza, sotto il corridoio che unisce la chiesa di S. Elena al Duomo, in reimpiego come coperchio di un ossario³⁸; venne poi trasferita in un magazzino all'interno della chiesa di Sant'Elena per poi essere collocata nel Chiostro, dove si trova tuttora. FERRO 2005; AE 2005, 624; EDCS-37601031; EDR175459.

Q. Pompeius P. f. Longus s[ibi et]
C. Pompeio P. f. Longo frat[ri],
Gaviai M. f. Visauni mat[ri],
P. Pompeio P. f. Labeoni frat[ri],
M. Pompeio P. f. frat[ri].

fig. 9. Chiostro Canoniale, iscrizione funeraria posta da *Q. Pompeius P. f. Longus* per sé stesso e per i suoi famigliari.

Ferro³⁹ e EDCS ipotizzano la presenza di una parte di testo nella parte superiore, ma dato il formulario e la lavorazione del margine superiore, a mio avviso ciò appare improbabile.

1. *Q. Pompeius P. f. Longus* Franzoni; *si[bi et]* Ferro e EDCS, ma non ho riscontrato traccia della *l*;

2. *fra[tri]* Franzoni; 3. *ma[tri]* Franzoni; 4. *fra[tri]* Franzoni; 5. *M. Pompeio P. f. fra[tri]* Franzoni e Ferro; *M. Pompeio P. f. [- -]* *fra[tri]* EDR. Lo spazio libero dopo l'indicazione di filiazione non è però eraso, bensì lasciato privo di iscrizione, per mantenere l'allineamento con le righe superiori delle menzioni del grado di parentela; non si nota peraltro alcuna differenza nella lavorazione della superficie, che reca gli stessi segni degli strumenti.

La lastra è stata rilavorata in età medievale, ma il testo è pressoché completo. Si tratta di un documento di un certo interesse in quanto presenta un legame tra una donna appartenente alla *gens Gavia*, una delle famiglie più influenti di Verona,

e la *Pompeia*, che, sebbene non sia nota per personaggi in carica in città, dovette avere comunque una notevole importanza se il probabile nome di una *Pompeia* compare sulle arcate del teatro⁴⁰.

Se i cognomi degli uomini non presentano peculiarità in quanto piuttosto diffusi e noti anche a Verona⁴¹, quello della donna, *Visaunis*, è problematico. Non esistono infatti confronti precisi: in *Dalmatia* è un enigmatico *Visann(- -)*⁴², forse però da riferire al nome di una divinità, se l'iscrizione, al momento inedita, è effettivamente d'età romana; a Roma è presente il gentilizio *Vissanius*⁴³, *unicum*, che potrebbe essere in qualche modo relazionabile con la radice, che ha dato origine al nome della donna. L'aspetto delle lettere porta a datare alla fine del I secolo a.C. oppure all'inizio del successivo.

12. (fig. 10). Blocco rettangolare di pietra calcarea (40 x 102 cm), dalla superficie quasi completamente scalpellata e abrasa. Si leggono, con l'ausilio della luce radente,

solamente alcune lettere, alte 4,5-4 cm, incise con solco sottile a sezione triangolare. Si trova in condizione di reimpiego nel Chiostro, nel muretto interno⁴⁴.

-----?

[- - -] +

[- - -] ne

[- - - - -]

[- - -] niu[s].

Il testo è troppo frammentario per poter proporre integrazioni plausibili; si può solo sostenere che le lettere conservate nella parte inferiore siano riferibili a un nome maschile al nominativo.

fig. 10. Frammento d'iscrizione reimpiegato nel Chiostro Canoniale.

Note

- ¹ A queste bisogna aggiungere una lastra inedita e una statua con iscrizioni in greco, tre marchi di produzione e un'anfora iscritta; tutti questi oggetti saranno presentati in un prossimo contributo. Desidero ringraziare le dottoresse Valeria Nicolis e Ilaria Ferrari, per la concessione e l'aiuto prestatomi.
- ² Mommsen constatò inoltre la mancanza di CIL V 3616, già dispersa al momento del suo soggiorno veronese.
- ³ Si tratta di CIL V, 3449 = XI, 1148. Per la composizione della collezione archeologica ed epigrafica si veda MORATELLO 2004, pp. 27-30.
- ⁴ Senza poter vedere l'iscrizione, BRUGNOLI-ROSSINI 1964, p. 25 riportano di un altro "frammento di modiglione con la scritta: C. GAVIVS / POB. VAL...ANVS", evidentemente riferibile alla nostra.
- ⁵ Sui *Gavii* veronesi e le loro parentele nel periodo cui è riferibile la dedica si veda ALFÖLDY 1979, pp. 521-531.
- ⁶ BUCHI 1991, pp. 460-461.
- ⁷ CENATI-GREGORI-GUADAGNUCCI 2015, p. 202, ipotizzando che fosse il patrono dei *pagani*. Sul *pagus* si vedano anche SARTORI 1960, p. 222; BUCHI 2000, p. 57; TARPIN 2002, p. 401 e SISANI 2011, pp. 632-633.
- ⁸ ZACCARIA 1979, p. 205.
- ⁹ Di questa seconda opinione è MORATELLO 2004, p. 33.
- ¹⁰ Si veda anche Carta Archeologica II 1990, p. 89, n. 253.
- ¹¹ Per le dediche a Minerva a Verona si vedano BUONOPANE 1981, pp. 259-269, con bibliografia ed elenco delle attestazioni e BASSIGNANO 1987, pp. 330-331. A quelle elencate bisogna aggiungere DON 2024b, pp. 196-197.
- ¹² BASSI 2003, pp. 63-63.
- ¹³ Per il santuario del Monte Castelon a Marano e relative dediche si vedano BASSI 2003 e BUONOPANE 2003.
- ¹⁴ L'unica altra attestazione è nella vicina *Brixia*, in GREGORI 2010 = AE 2010, 594.
- ¹⁵ BRUGNOLI-ROSSINI 1964, p. 26, q indicano genericamente "qualche anno fa".
- ¹⁶ CIL V 3398. Mommsen propone però *Fecinius*; nuova lettura è in DON 2024a, pp. 88-89.
- ¹⁷ AE 1946, 138 = FORLATI TAMARO 1946, pp. 165-166, n. 7; CIL V, 3283, 3284 = MODONESI 1995, p. 12, n. 2; CIL V 3286, 3287, 3288, 3289 = MODONESI 1995, pp. 12-3, n. 3; CIL V 3290 = MODONESI 1995, p. 11, n. 1; SGULMERO 1890, pp. 14-15, n. 2 = BRUGNOLI-ROSSINI 1964, p. 26; FRANZONI 1975, p. 64.
- ¹⁸ CIL V 3290 = MODONESI 1995, p. 11, n. 1. Per questo culto a Verona si vedano PASCAL 1959, pp. 75-84, PASCAL 1964, pp. 101 e 188 e BASSIGNANO 1987, p. 333.
- ¹⁹ Si tratta del *minister Murranus P. Clodi Turpionis servus* di CIL V 3257 = BOSCOLO 2013. Per altre attestazioni del cognomen OPEL, IV, p. 91.
- ²⁰ CIL V 3755 = BRAITO-PILUTTI NAMER 2017, p. 396. Possiamo anche ipotizzare, ma l'ipotesi non è al momento dimostrabile, alla presenza di un cippo complementare, identico al nostro, contenente un'ulteriore parte di testo, quali il consueto *v(ivus)* e la restante onomastica del titolare del sepolcro; su altri elementi lapidei si potevano allora trovare i nomi di altri personaggi cui era destinato il sepolcro; altri simili casi veronesi potrebbero essere CIL V 3548 e EDR085114.
- ²¹ BRUGNOLI-ROSSINI 1964, p. 24, k, non indicano dove si trovi, lasciando intendere di non averla rintracciata.
- ²² Si veda i due apografi in CIL.
- ²³ Per i cognomina maschili terminanti in *-ca* si veda SOLIN-SALOMIES 1987, p. 429.
- ²⁴ *Q. Caecilius Cisiacus Septicius Pica Caecilianus* di CIL V 3936 = ALFÖLDY 1984, p. 139, nr. 246 = DEMOUGIN 1992, p. 355, nr. 431 = BREUER 1996, p. 279, nr. V68 = FAORO 2007, pp. 97-120 = FAORO 2008-2009, pp. 45-54 = Suppllt 26, 2012, p. 234, ad nr.
- ²⁵ Per le possibilità di integrazione si veda OPEL, I, pp. 88-91.
- ²⁶ Non risulta in ORSI 1891, p. 16, n. 22 che cita, tra i rinvenimenti dell'area del Duomo, "una massa di frammentini architettonici, cornicette, lastre marmoree etc".
- ²⁷ Anche BRUGNOLI-ROSSINI 1964, p. 23, a, la elencano tra il materiale archeologico proveniente dalla zona del Duomo, seppur ammettendo l'ignota provenienza.
- ²⁸ ECK 2017, p. 256; KIENAST-ECK-HEIL 2017, p. 133.
- ²⁹ KIENAST-ECK-HEIL 2017, pp. 132-133.
- ³⁰ CIL V 3336.
- ³¹ Sul personaggio si vedano anche PFLAUM 1962, p. 408; SCHWARTZ 1965, p. 12; SUIJEPSTEIJN 1971, pp. 187-188; ASTARITA 1984, p. 88; BREUER 1996, p. 271, V53; VERZAR-BASS 1998, pp. 203-211; KAYSER 1994, p. 321; WARDLE 2002, p. 468.
- ³² CIL V 3936 = ALFÖLDY 1984, p. 139, n. 246.
- ³³ Per questo personaggio e la sua carriera, con riasunto delle diverse datazioni e interpretazioni si veda FAORO 2007 e FAORO 2008-2009.

³⁴ CIL V 3510 = DON 2020, pp. 71-72.

³⁵ BRUGNOLI-ROSSINI 1964, p. 18.

³⁶ Si veda ad esempio AE 1990, 821 = AE 1992, 1460, da *Aquincum*.

³⁷ Per confronti e per altri sarcofagi veronesi si vedano PAIS 1967 e REBECCHI 1978, pp. 207-209.

³⁸ FRANZONI 1967, p. 449 e FRANZONI 1975, p. 124.

³⁹ FERRO 2005, p. 214.

⁴⁰ CIL V 3441,5 = BOLLA 2008, p. 84. Altri *Pompeii* veronesi sono in CIL V 3704 e 3705 = DEXHEIMER 1998, p.

142, n. 177, AE 2001, 159 e DON 2019, p. 186.

⁴¹ *Labeo* è in CIL V 3766; *Longus* in CIL V 3432 = BREUER 1996, p. 289, nr. V 89, CIL V 3543 e BRIZIO 1891, pp. 102-103. Per *Labeo* in generale si veda KAJANTO 1965, pp.

118 e 238; per *Longus* id., pp. 65 e 230.

⁴² Lupa 22997.

⁴³ CIL VI 26050.

⁴⁴ Devo la scoperta del frammento a Silvia Braitto, che voglio qui ringraziare.

Bibliografia

- ALFÖLDY 1979 = G. ALFÖLDY, Gallicanus noster, in "Chiron", 9, 1979, pp. 507-544.
- ALFÖLDY 1984 = G. ALFÖLDY, *Römische Statuen in Venetia et Histria. Epigraphische Quellen*, Heidelberg 1984.
- ASTARITA 1983 = M. L. ASTARITA, *Avidio Cassio*, Roma 1983.
- BASSI 2003 = C. BASSI, *Il santuario romano del Monte Castelon presso Marano in Valpolicella*, in A. BUONOPANE E A. BRUGNOLI (a cura di), *La Valpolicella in età romana. Atti del II Convegno*, ("Annuario Storico della Valpolicella", 2002-2003), Verona 2003, pp. 61-80.
- BASSIGNANO 1987 = M. S. BASSIGNANO, *La religione: divinità, culti e sacerdozi*, in E. Buchi (a cura di), *Il Veneto nell'età romana, I. Storiografia, organizzazione del territorio, economia e religione*, Verona 1987, pp. 313-363.
- BOLLA 2008 = M. BOLLA, *Le iscrizioni dal Teatro Romano di Verona*, in P. BASSO, A. BUONOPANE, A. CAVARZERE, S. PESAVENTO MATIOLI (a cura di), *Est enime ille flos Italiae. Vita economica e sociale nella Cisalpina romana. Atti delle Giornate di studi in onore di Ezio Buchi*, (Verona 30 novembre - 1 dicembre 2006), Verona 2008, pp. 77-101.
- BOSCOLO 2013 = F. BOSCOLO, *Magistri e ministri in un'iscrizione veronese dell'anno 1 a.C.*, in "Epigraphica", LXXV, 2013, pp. 439-447.
- BRAITO-PILUTTI NAMER 2017 = S. BRAITO, M. PILUTTI NAMER, *Comunicazione in ambito funerario nella Verona romana. Le donne dedicanti sui monumenti funerari: una selezione preliminare dal Museo Maffeiano*, in "Studi Classici e Orientali", LXII, 2017, pp. 389-405.
- BREUER 1996 = S. BREUER, *Stand und Status. Munizipale Oberschichten in Brixia und Verona*, Bonn 1996.
- BRIZIO 1891 = E. BRIZIO, *Verona – Scoperte archeologiche fatte in Verona nell'alveo dell'Adige*, in "Notizie degli scavi di antichità", 1891, p. 108.
- BRUGNOLI-ROSSINI 1964 = P.P. BRUGNOLI, E. ROSSINI, *La zona del Duomo in epoca romana*, in "Studi Storici Luigi Simeoni", XIV, 1964, pp. 33-55.
- BRUGNOLI-MARCHI 1979 = P.P. BRUGNOLI, G.P. MARCHI, *Le case del Capitolo Canoniale. Ricerca storica con una proposta di intervento*, Verona 1979.
- BUCHI 1991 = E. BUCHI, *I Romani nella Venetia. La memoria dell'antico nel paesaggio veronese*, in "Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona", CLXIII, (1988-1989) 1991, pp. 437-504.
- BUCHI 2000 = E. BUCHI, *Fonti per l'organizzazione romana dello spazio agrario in area veneta*, in G. VOLPATO (a cura di), *Agricoltura, musei, trasmissione dei saperi. Atti del 2° Congresso Nazionale dei musei agricoli ed etnografici*, Verona 13-14 febbraio 1998, Verona 2000, pp. 45-73.
- BUONOPANE 1981 = A. BUONOPANE, *Dedica veronese a Minerva*, in "Epigraphica", XLIII, 1981, pp. 258-261.
- BUONOPANE 2003 = A. BUONOPANE, *Le iscrizioni del tempio di Minerva nel pagus degli Arusnates*, in A. BUONOPANE - A. BRUGNOLI (a cura di), *La Valpolicella in età romana. Atti del II Convegno*, ("Annuario Storico della Valpolicella", 2002-2003), Verona 2003, pp. 81-102.
- CARTA ARCHEOLOGICA = *Carta Archeologica del Veneto, II*, Modena 1990.
- CENATI-GREGORI-GUADAGNUCCI 2015 = C. CENATI, G.L. GREGORI, A. GUADAGNUCCI, *Abitare in campagna in età romana: indizi epigrafici dai territori di Brixia, Verona e Mediolanum*, in "Studi Classici e Orientali", LXI, 2015, pp. 187-240.
- DEMOUGIN 1992 = S. DEMOUGIN, *Prosopographie des chevaliers romains Julio-Claudiens*, Rome 1992.
- DEXHEIMER 1998 = D. DEXHEIMER, *Oberitalische Grabaltäre. Ein Beitrag zur Sepulkralkunst der römischen Kaiserzeit*, (BAR International Series, 741), Oxford 1998.
- DON 2019 = S. DON, *Un frammento di iscrizione reimpiegato lungo la Scalinata Castel San Pietro (Verona)*, in "Studi Veronesi", 4, 2019, p. 186.
- DON 2020 = S. DON, *Un liberto dell'imperatore: autopsia di CIL, V, 3510*, in "Studi Veronesi", 5, 2020, pp. 71-72.
- DON 2024a = S. DON, *I sex viri tardo-repubblicani nel nord Italia (regiones X et XI)*, Gorgonzola (MI) 2024.
- DON 2024b = S. DON, *Una dedica a Minerva al Giardino Giusti*, in "Mantissa Epigraphica Veronensis", 6 (Studi Veronesi. Miscellanea di studi sul territorio veronese IX, 2024), pp. 196-197.
- ECK 2017 = W. ECK, *Ein Zeichen von senatorischer Identität: Statuenehrungen für Kaiser mit lateinischen Inschriften aus Messene*, in "Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik", 202, 2017, pp. 255-262.

- FAORO 2007 = D. FAORO, *Novità sui fasti equestri della Rezia*, in "Quaderni Friulani di Archeologia", 17, 2007, pp. 97-120
- FAORO 2008-2009 = D. FAORO, *La dedica a Q. Caecilius Cisiacus, procurator Augustorum, dal pagus Arusnatum*, in "Annuario Storico della Valpolicella", 2008-2009, pp. 45-54.
- FERRO 2005 = K. FERRO, *Lastra funeraria della gens Pompeia*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XXI, 2005, pp. 213-214.
- FORLATI TAMARO 1946 = B. FORLATI TAMARO, *Iscrizioni votive di Verona*, in "Epigraphica", IV, 1946, pp. 159-168.
- FRANZONI 1967 = L. FRANZONI, *Ritrovamenti archeologici a Verona e provincia negli anni 1965-1966*, in "Vita Veronese", anno XX, nn. 11-12, 1967, pp. 448-453.
- FRANZONI 1975 = L. FRANZONI, *Edizione Archeologica della Carta d'Italia al 100.000. Foglio 49. Verona*, Firenze 1975.
- GREGORI 2010 = G.L. GREGORI, *Novità onomastiche per Brixia*, in "Epigraphica", LVII, 2010, pp. 193-198.
- KAJANTO 1965 = I. KAJANTO, *The latin cognomina (Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Humanarum Litterarum, XXXVI.2)*, Helsinki 1965 (rist. Roma 1982).
- KAYSER 1994 = F. KAYSER, *Recueil des inscriptions grecques et latines (non funéraires) d'Alexandrie impériale (Ier-IIIe s. apr.-J.-C.)* (Institut Française d'Archéologie Orientale du Caire, Bibliothèque d'étude, CVIII), Paris 1994.
- KIENAST-ECK-HEIL 2017 = D. KIENAST, W. ECK, M. HEIL, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Chronologie (6. überarbeitete Auflage)*, Darmstadt 2017.
- MODONESI 1995 = D. MODONESI, *Museo Maffeiano. Iscrizioni e rilievi sacri latini*, Roma 1995.
- MORATELLO 2004 = C. MORATELLO, *Inventario dei materiali archeologici*, in *Museo Canoniale: restauri, acquisizioni, studi*, Verona 2004, pp. 31-34.
- ORSI 1891 = P. ORSI, *Relazione degli avanzi plastici rinvenuti in piazza del Duomo a Verona*, in "Notizie degli scavi di antichità", 1891, pp. 5-18.
- PAIS 1967 = A. M. PAIS, *Sarcofagi di manifattura locale conservati a Verona e nel Veronese*, in "Archeologia classica", 19, 1967, pp. 115-127.
- PASCAL 1959 = C.B. PASCAL, *Catullus and the Di Parentes*, in "Harvard Theological Review", 52, 1959, pp. 75-84.
- PASCAL 1964 = C.B. PASCAL, *The Cults of Cisalpine Gaul* (Coll. Latomus, 75) Bruxelles 1964.
- PFLAUM 1962 = H. PFLAUM, *Les carrières procuratoriennes équestres sous les Haut Empire romain*, Paris 1962.
- REBECCHI 1978 = F. REBECCHI, *I sarcofagi romani dell'arco adriatico*, in AAA, XIII, 1978, pp. 201-258.
- SARTORI 1960 = F. SARTORI, *Verona romana. Storia politica, economica, amministrativa*, in *Verona ed il suo territorio, I*, Verona 1960, pp. 164-259.
- SCHWARTZ 1965 = J. SCHWARTZ, *Biographie de Lucien de Samosate*, Bruxelles 1965.
- SGULMERO 1890 = P. SGULMERO, *Epigraphica quaedam*, Verona 1890.
- SJEPSTEJN 1971 = P.J. SJEPSTEJN, *Edict of C. Calvisius Statianus, (P. Amsterdam inv. Nr. 22; cf. pl. Ilc)*, in "Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik", Bd. 8, 1971, pp. 186-192.
- SISANI 2011 = S. SISANI, *In pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra la media repubblica e l'età municipale*, (Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Memorie, Serie IX, XXVII, 2), Roma 2011.
- SOLIN-SALOMIES 1988 = H. SOLIN, O. SALOMIES, *Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum*, Hildesheim-Zürich-New York, 1988.
- TARPIN 2002 = M. TARPIN, *Vici et pagi dans l'Occident romain*, Roma 2002.
- VERZAR-BASS 1998 = M. VERZAR-BASS, *Il culto di Iside a Verona e ad Aquileia*, in G. SENA CHIESA, E. A. ARSLAN (a cura di), *Optima via. Postumia. Storia e archeologia di una grande strada romana alle radici dell'Europa* (Atti del Convegno Internazionale di Studi, Cremona, 13-15 giugno 1996), Milano 1998, pp. 207-219.
- WARDLE 2002 = D. WARDLE, *Suetonius as "Ab Epistulis": An African Connection*, in "Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte", Band 51, Heft 4, 2002, pp. 462-480.
- ZACCARIA 1979 = C. ZACCARIA, *Insedimenti romani nel territorio di Aquileia*, in *Il territorio di Aquileia nell'antichità, vol. I*, (Antichità Altoadriatiche, XV), Trieste 1979, pp. 189-221.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2025*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*